

LajiGIS – tallennusohje 6

Videodata (meriaineisto)

Versio	Pvm /Tekijä	Muutokset
0.1	5.5.2017/Mira Korpi	<i>Ensimmäinen luonnos</i>
0.2	20.6.2017/Mira Korpi	<i>Huomioitu Lasse Kurvisen kommentit</i>
0.3	17.7.2017/MK	<i>Lisätty hankkeen id-numero.</i>
0.4	29.1.2018/Mira	<i>Muokattu luokitus, leväkukinnan määrä</i>
0.5	13.3.2018/Mira	<i>Lisätty kartoittajan nimi "Ei tiedossa"</i>
1.0	1.6.2018/Mira	<i>Muokattu ohje koskemaan maastokauden 2018 merilomaketta, josta on poistettu turhia sarakkeita.</i>
1.1	10.6.2019/Mira	<i>Viittaukset sarakeotsikoiden kirjaimiin korjattu.</i>
1.2	11.6.19/Lasse, Essi, Mira	<i>Ohjeistusta päivitetty 2018 kauden kommenttien ja havaintojen perusteella (LG_tallennusohje_update2019.docx)</i>
1.3	3.6/ Tuuli	<i>Ohje viety pdf:nä verkkolevylle</i>
1.4	10.1.2021/Rasmus	<i>Lisätty käyttäjälomakkeiden ohjeistukset ja peruslomakkeen käyttö meridatalla</i>
1.5	21.3.2024/Essi, Mira	<i>Päivitetty sarakenumerot ja ajantasaistettu ohje</i>
1.6	21.10.2024/Essi	<i>Lisätty käyttöoikeuskohdetta 80 (LajiGIS; Ei luovutusosoikeutta) koskeva ohjeistus</i>

Sisältö

1	Johdanto	3
2	Yleiset aineistoa koskevat tiedot	4
3	Kartoituskohteen tallentaminen.....	4
3.1	Kartoituskohteen pakolliset tiedot	4
3.2	Muut kartoituskohteen täytettävät tiedot	5
4	Kartoituskerran tallentaminen.....	6
4.1	Kartoituskerran perustiedot	6
4.2	Ympäristötiedot	7
4.3	Videon tiedot	7
4.4	Pohjanlaatu	8
4.5	Roskat.....	9
5	Lajihavainnon tallentaminen	10
5.1	Havainnon perustiedot	10
5.2	Näytteet	12
5.3	Hanke	13
6	Vieraslajit ja uhanalaiset lajit	13
7	Sisäänrakennetut käyttäjälomakkeet	15
7.1	Lomakkeen avaaminen	15
7.2	Esimerkkijärjestys lomakkeen täyttämiseen.....	16
7.3	Lomakkeen toimintopainikkeet	17
7.4	Videoiden nimeäminen lomakkeen avulla.....	18
7.5	Muuta huomioitavaa käyttäjälomakkeiden käytössä.....	20

1 Johdanto

Merien lajisto- ja lajikartoitusaineistot tallennetaan LajiGIS-sovellukseen pääosin sisäänsyöttölomakkeen (merilomakkeen) avulla. Lomakkeen avulla on mahdollista massasyöttää koko kartoitusaineisto, minkä lisäksi sovellukseen voi tallentaa käsin uusia kohteita tai muokata jo tallennettuja. Tässä ohjeessa käydään läpi videoaineistojen tallennus merilomakkeelle. Sukellusaineisto kannattaa tallentaa omalle lomakkeelleen, sillä täytettävät tiedot eroavat joiltakin osin videoaineistosta. Tästä on oma tallennusohjeensa. Vain yhtä lajia kartoitettaessa (esim. uhanalaiset lajit tai vieraslajit) käytetään peruslomaketta.

3

LajiGIS:ssä videodatan perushierarkia koostuu kartoituskohteesta, kartoituskerrasta sekä lajihavainnoista. Kartoituskohteelle laitetaan videointipisteen tiedot, kuten geometria ja menetelmä. Kartoituskohteeseen liittyy kartoituskerta eli kartoitustapahtuma, jolla ei ole geometriaa. Kartoituskerralle tallennetaan videon tiedot, sekä pohjanlaatu- ja ympäristötiedot (esimerkiksi veden lämpötila). Kartoituskertaan liittyvät lajihavainnot, joilla on sama geometria kuin videopisteellä. Lajihavainnon tietoja ovat havaittu laji tai lajiryhmä sekä määrätiedot (peittävyysprosentti). Myös mahdolliset näytteen tiedot tallennetaan lajihavainnolle. Sovellus luo kartoituskohteen, kartoituskerran ja lajihavainnon yksilöivät ID-numerot LajiGIS:ssä kun lomakkeen syöttää sisään onnistuneesti.

Merilomakkeella hierarkia muodostetaan niin, että jokainen rivi edustaa lajihavaintoa. Kartoituskohteen ja -kerran tiedot kopioidaan niille lajihavainnoille, jotka kuuluvat samaan videopisteeseen. Lomakkeella kohteen tiedot tulevat ensiksi (sarakkeet A-S), sitten kartoituskerran tiedot (sarakkeet T-DF) ja lopuksi lajihavaintoa koskevat tiedot (DL-EM). Merilomakkeen pohja on tehty sovelluksen kehitysvaiheessa, minkä vuoksi pohjaan on jäänyt joitakin turhia sarakkeita, joista tietoa ei siirretä. Nämä sarakkeet, ja muut maastokauden jälkeen keskitetyt tallennettavat sarakkeet on piilotettu lomakkeelta.

Sarakkeiden järjestystä ei saa muuttaa. On myös huomattava, että samalla merilomakepohjalla tallennetaan sekä video- että sukellusaineistoa, joten aineistosta riippuen täytetään osin eri kenttiä. Seuraavaksi käydään läpi näiden sarakkeiden tiedot ja miten tiedot tulisi videodatan osalta täyttää.

2 Yleiset aineistoa koskevat tiedot

Yleiset, koko aineistoa koskevat tiedot täytetään taulukon yläosaan soluihin A3, B3, C3 ja D3. Tiedot tulevat kaikille lomakkeella syötettäville kartoituskohteille, kartoituskerroille ja lajihavainnoille.

Aineiston tiedot		
Aineiston kuvaus	Aineiston vapaamuotoinen kuvaus, esim. "Saaristomeren VELMU-kartoitukset 2017."	A3
Käyttöoikeus	10 (Vapaat käyttö- ja luovutusoikeudet) tai suoja-alueilla 80 (LajiGIS; ei luovutusoikeutta)	B3
Tiedosto	Syötettävän tiedoston nimi	C3
Aineiston numeerinen lähde	11 (MH: LajiGIS)	D3

Käyttäjälomakkeellisilla merilomakkeilla nämä kentät ovat piilotettu, koska ne täytetään automaattisesti. Jos aineisto koskee suoja-aluetta, avaa piilotetut kentät ja vaihda aineiston käyttöoikeus ruudusta B3 numeroksi 80 (LajiGIS; ei luovutusoikeutta). Käyttöoikeuskoodi estää suoja-alueen havaintojen tiedonsiirron Laji.fi:iin ja Viranomaisportaaliin. Huom! Käyttöoikeuskenttä koskee koko taulukkoa, jolloin kaikkien taulukon tietojen tulee olla suoja-alueelta.

3 Kartoituskohteen tallentaminen

Videot analysoidaan VELMU-menetelmäohjeen mukaisesti. Kultakin inventointipisteeltä kuvattu, noin minuutin pituinen video muodostaa oman kartoituskohteen (videointipisteen) LajiGIS:ssä. Mikäli habitaatti muuttuu selkeästi videon ensimmäisen 30 sekunnin aikana, analyysi tehdään habitaattikohtaisesti. Tällöin videon tietojen perusteella muodostetaan toinen kartoituskohte, jonka alle tulevat tällä toisella habitaatilla havaitut lajit ja niiden peittävydet. Yhden videon kartoituskohteet ovat kukin itsenäisiä, eikä niitä liitetä hierarkkisesti LajiGIS-sovelluksessa toisiinsa.

3.1 Kartoituskohteen pakolliset tiedot

Täytä ensin kartoituskohteen pakolliset tiedot:

Kohteen taso		B
Arviointiruutu/pistemäinen sukellus/videopiste (vesi)	63	
Kartoituksen tarkoitus eli kohdetyyppi		C
Lajistokartoitus tai seuranta vesistössä, erittelemättä	20	

Muut pakolliset tiedot		
Kohteen nimi	Karttanimi, Point ID (avomerellä riittää pelkkä Point ID)	D
Kohde-eliöryhmä	Useita eliöryhmiä (99), lomakkeella tallennettaessa tulee automaattisesti	
Aloituspvm	Ensimmäisen kartoituskerran päivämäärä	X

Kohteen numero sarakkeessa A osoittaa mitkä rivit (havainnot) kuuluvat samaan videointipisteeseen.

Kohteen nro* (käyttäjän antama, hierarkian luomiseen)	Kohteen taso*	Kartoituksen tarkoitus* (Kohdetyyppi)	Kohteen nimi*	Sukelluslinjan/pisteen alkukoordinaatti N (aste,desimaali)	Sukelluslinjan/pisteen alkukoordinaatti E (aste,desimaali)
6416	63	20	Kasnäs SW	59,88203	22,26386
6416	63	20	Kasnäs SW	59,88203	22,26386
6417	63	20	Kasnäs SW	59,87979	22,37588
6417	63	20	Kasnäs SW	59,87979	22,37588
6418	63	20	Kasnäs W	59,91722	22,27536
6418	63	20	Kasnäs W	59,91722	22,27536
6418	63	20	Kasnäs W	59,91722	22,27536

5

3.2 Muut kartoituskohteen täytettävät tiedot

Muut täytettävät tiedot		
Videopisteen N-koordinaatti	Videopisteen N-koordinaatti WGS84-koordinaattijärjestelmässä	I
Videopisteen E-koordinaatti	Videopisteen E-koordinaatti WGS84-koordinaattijärjestelmässä	J
Pisteen ID	Kentällä käytössä oleva pisteen ID-numero	M
Kartoitusmenetelmä	Drop-videokuvaus (42) ROV (43) Video + hara (44) - käytä tätä, jos videon tueksi on harattu	N
Menetelmän tarkennus	Video, alhainen resoluutio (10) Video, HD-resoluutio (11) Käytä jompaakumpaa, vaikka olisi lisäksi myös harattu	O
Runsausarvioinnin menetelmä	Näkökenttä. (3) - näkökenttä, jonka pinta-ala ei ole määritelty Tämä aina videodatalla	P
Kohteen huomautukset ja lisätiedot	Videointipistettä koskevat huomautukset, vapaa tekstikenttä, esim. "Harattu lisäksi varsiharalla".	R
Otantamenetelmä	Satunnaistettu (1)	S

GRID 100 m (2)
 GRID 50 m (3)
 GRID muu (4)
 Muu kuin satunnaistettu tai GRID (5)

4 Kartoituskerran tallentaminen

Kartoituskerran tärkeimpiä täytettäviä tietoja ovat perustiedot, kuten päivämäärä ja kartoittaja, videon tiedot sekä pohjanlaatu. Kartoituskerralle kirjataan myös ympäristötiedot, kuten veden lämpötila.

6

4.1 Kartoituskerran perustiedot

Täydennä kartoituskerran perustiedot:

Pakolliset tiedot		
Substraatti/kokonais	Peittävyysarviointi, kirjaa joko "Substraatti" tai "Kokonais".	T
Päivämäärä	Kartoituksen päivämäärä, viedään LajiGIS:ssä kartoituskerran aloitus- ja lopetuspäivämääräksi.	X
Analysoija (Kartoittaja)	Videopisteillä kartoittajaksi laitetaan videon analysoija muodossa Sukunimi Etunimi. Mikäli kartoittaja ei ole tiedossa, kirjataan "Ei tiedossa".	BB

Kartoituskerta -sarakeella (W) osoitetaan, mitkä lajihavainnot kuuluvat samaan kartoituskertaan. Sen avulla voidaan syöttää yhdelle kartoituskerteelle monta kartoituskertaa (= samaa kohdetta on kartoitettu toisen kerran). Käytännössä useamman kartoituskerran syöttäminen on kuitenkin harvinainen tilanne, eikä tule kyseeseen videointipisteillä.

Kartoituskerta		
Kartoituskerta	Kuinka monennesta kartoituskerrasta on kyse? Luku 1, 2, 3 jne. laitetaan niille lajihavainnoille (riveille), jotka kuuluvat ko. kartoituskertaan. Videopisteillä kuitenkin aina 1.	W

Seuraavat perustiedot eivät ole pakollisia, mutta täytetään jos ovat tiedossa:

Muut perustiedot		
Aloitusaika	Kartoituksen aloituksen kellonaika	Y
Kenttähenkilöt	Kenttähenkilöiden nimet muodossa Sukunimi Etunimi, henkilöt erotetaan pilkulla	Z
Veneen nimi	Veneen nimi	AA
Kartoituskerran huomautukset	Pohjanlaatuun ja videon analysointiin liittyvät huomautukset.	AM

4.2 Ympäristötiedot

Mikäli tietoja on kerätty, täydennä seuraavat ympäristötiedot:

Ympäristötiedot		
Veden lämpötila	Veden lämpötila celsiusasteina	AB
Lämpötilan mittaussyvyys	Lämpötilan mittaussyvyys metreinä	AC
Secchi-syvyys	Secchi-syvyys metreinä	AD
Leväkukinnan määrä*	ei arvioitu (0) ei levää (1) hieman levää (2) paljon levää (3)	AE
Tuulen suunta	Tuulen suunta ilmansuunnan lyhenteenä (pää- tai väli-ilmansuunnat, esim. SW <u>ei</u> esim. "SSW")	AF
Tuulen voimakkuus	Tuulen voimakkuus m/s	AG
Sedimentin koodisto	Sedimentin määrä, MH (1) Alleco-koodistoa ei käytetä	AH
Sedimentin määrä	Ei sedimenttiä (0) Vähän (Sedimentti ei peitä kasveja, mutta varsinkin pohjan vaakapinnoilla voi havaita vähän sedimenttiä) (1) Kohtalaisesti (Sedimenttiä näkyy vaakapinnoilla ja se pöllyää selvästi. Sedimenttiä on myös vesikasvien pinnalla.) (2) Paljon (Sedimenttiä on hyvin runsaasti ja se peittää selvästi kaikki pinnat.) (3)	AI
Saliniteetti	Saliniteetti promilleina	AJ

*) Leväkukinnan määrässä on luovuttu aiemmin käytöstä olleista luokista "kohtalaisesti" ja "runsaasti". Aiemmat aineistot tallennetaan vastaamaan uutta luokitusta:

2005-2013	2014-	LajiGIS
		ei arvioitu 0
no algae 0		ei levää 1
some 1	vähän 1	hieman levää 2
much 2	kohtalaisesti 2	paljon levää 3
very much 3	runsaasti 3	

4.3 Videon tiedot

Täytä seuraavat perustiedot videosta:

Videon perustiedot		
Tallennuslaite	Käytetty tallennuslaite, esim. "GoPro 3" (max 20 merkkiä)	AU
Videon ID	Videotiedoston nimi	AV
Videon kesto	Videon kesto muodossa 0:00:00 (hh:mm:ss)	AW

Syvyyden korjaus	Vedenkorkeuden muutos metreinä	BK
Syvyys videon alussa	Metreinä mitattu syvyys videon alussa	AY
Syvyys videon lopussa	Metreinä mitattu syvyys videon lopussa	AZ

Huom! Sovellus laskee vedenkorkeuden muutoksella korjatut syvyydet sisäänsyötön yhteydessä kaavalla *Mitattu syvyys videon alussa / lopussa - Syvyyden korjaus*. Mikäli korjatut syvyydet on jo erikseen laskettu toisessa taulukossa, laita ne sarakkeisiin AY ja AZ, ja merkitse syvyyden korjaukseksi 0. Syvyyden korjaus jätetään tyhjäksi, mikäli se ei ole tiedossa.

Täytä videon analyysitiedot:

Videon analyysitiedot		
Analysointipvm	Videon analysoinnin päivämäärä	BA
Analysoija	Videon analysoija muodossa Sukunimi Etunimi. Tieto menee kartoituskerran kartoittajaksi ja lajihavainnon havaittajaksi.	BB
Videotallenteen laatu	ei arvioitu (0) huono (1) keskinkertainen (2) hyvä (3)	BC

4.4 Pohjanlaatu

Arvioidut pohjanlaatupeittävyydet laitetaan prosentteina lomakkeen sarakkeisiin CL-DD:

- Kallio
- Lohkare > 3000 mm
- Lohkare 1200 - 3000 mm
- Lohkare 600 - 1200 mm
- Glasiaalisavi
- Iso kivi 100 - 600 mm
- Liikkumaton pohjatyyppe
- Pieni kivi 60 - 100 mm
- Sora 2,0 - 60 mm
- Hiekka 0,06 - 2,0 mm
- Siltti 0,002 - 0,06 mm
- Savi < 0,002 mm
- Muta < 0,002 mm
- Liikkuva pohjatyyppe
- Konkreetiot
- Hiekkakivi
- Keinotekoinen alusta
- Turve
- Puun rungot / oksat

Yhteenlasketun pohjanlaadun peittävyden on oltava aina 100 %. Saraketta DE voi käyttää yhteenlaskun tarkistamiseen.

Epävarmoille pohjanlaatu-arvioille laitetaan ”1” sarakkeeseen DF. Mikäli käytetään sellaista kartoitusmenetelmää, jossa ei pohjanlaatua voida arvioida (esimerkiksi haraus), tallennetaan aineisto ilman pohjanlaatatietoja.

4.5 Roskat

Roskat merkitään kartoituspisteeltä omalle (ensimmäiselle) riville aina havaittaessa sarakkeeseen DJ, käyttäen alla olevaa koodistoa. Tälle riville ei lisätä lajihavaintoja. Kommentit roskiin liittyen kirjataan kartoituskerran huomautuksiin sarakkeeseen (AM). Havaitun roskatyyppin lisäksi merkitään havaittujen roskien kappalemäärä sarakkeeseen DK.

Koodi:

PL01 Pullonkorkeja & kansia
PL02 Pullot > 2 L
PL03 Pullot, tynnyrit, jerrikannut & ämpärit > 2 L
PL04 Veitset, haarukat, lusikat, pillit, sekoituspuikot (ruokailuvälineet)
PL05 Juomapakkauksenrengaita, 6-pakk. Rengaskahvoja
PL06 Ruokalaatikot (pikaruoka, pikarit, eväsrasiat & vastaavat)
PL07 Muovikassit (himmeät & kirkkaat)
PL08 Lelut & paukkuserpentiinit
PL09 Hanskat
PL10 Savukkeensytyttimet
PL11 Savukkeet, tumpit & filterit
PL12 Ruiskut
PL13 Korit, juomakorit & tarjottimet
PL14 Muoviset kellukkeet
PL15 Verkkopussit (kasvikset, osteri- & simpukkapussit)
PL16 Suojapeitteet tai muut kudotut muovipussit, lavakelmut
PL17 Kalastustarvikkeet (vieheet, ansat & rapumerrat)
PL18 Monofilamentti langat
PL19 Köydet
PL20 Kalastusverkot
PL21 Siteet
PL22 Lasikuitupalaset
PL23 Hartsi pelletit
PL24 Muu (erittele)
FP01 Pesusienet
FP02 Mukit & ruokapakkaukset
FP03 Vaahtomuovi kellukkeet
FP04 Vaahto (eriste & pakkaus)
FP05 Muu (erittele)
CL01 Vaatteet, kengät, päähineet & pyyheliinat
CL02 Reput & laukut
CL03 Öljykangas, purjekangas & säkkikangas (hessialainen)
CL04 Köydet & narut
CL05 Matot & kalusteet
CL06 Muut kankaat (sisältäen räsyt)
GC01 Rakennusmateriaalit (tiili, sementti, hormi)
GC02 Pullot & purkit
GC03 Astiat (lautaset & mukit)
GC04 Hehkulamput
GC05 Loisteputket
GC06 Lasiset kellukkeet
GC07 Lasi- tai keramiikkasirut

GC08 Muu (erittele)
 ME01 Astiat (lautaset, muki & ruokailuvälineet)
 ME02 Pullonkorit, kannet & vetorenkaat
 ME03 Alumiiniset juomatölkit
 ME04 Muut kanisterit (< 4 L)
 ME05 Kaasupullot, tynnyrit & ämpärit (> 4 L)
 ME06 Folio käärepaperit
 ME07 Kalastukseen liittyvät (painot, vieheet, koukut, ansat & rapumerrat)
 ME08 Palaset
 ME09 Johdot, rautalankaverkot & piikkilangat
 ME10 Muu (erittele), sisältäen laitteet
 PC01 Paperi (sisältäen sanomalehdet & aikakauslehdet)
 PC02 Pahvilaatikot & palaset
 PC03 Mukit, ruoka-alustat, ruokakääreet, tupakka-askit, juomapurkit
 PC04 Ilotulitteiden putket
 PC05 Muu (erittele)
 RB01 Ilmapallot, pallot & lelut
 RB02 Kengät (varvastossut)
 RB03 Hanskat
 RB04 Renkaat
 RB05 Sisärenkaat ja kumilevyt
 RB06 Kuminauhut
 RB07 Kondomit
 RB08 Muu (erittele)
 WD01 Korit
 WD02 Kalastus ansat ja rapumerrat
 WD03 Jäätelöpuikot, haarukat, syömäpuikot & hammastikut
 WD04 Jalostettu puu ja lavalatikat
 WD05 Tulitikut & ilotulitteet
 WD06 Muu (erittele)
 OT01 Parafiini tai vaha
 OT02 Saniteetti (vaipat, vanupuikot, tamponien asettimet, hammasharjat)
 OT03 Laitteet & elektroniikka
 OT04 Paristot (sauvaparistot)
 OT05 Muu (erittele)
 OR02 Uloste (lanta)
 OR03 Hedelmät, ruoka, leivokset, makeiset, jäätelö
 OR04 Muu orgaaninen (erittele)

5 Lajihavainnon tallentaminen

Mikäli videointipisteessä on havaittu laji, täytetään havaittujen lajien tai lajiryhmien tiedot sarakkeisiin DM-DU, kukin laji tai lajiryhmä omalle rivilleen. Kun kaikki lajit on täytetty, kopioidaan kartoituskohteen ja -kerran tiedot (sarakkeet A-DF) niille lajihavainnoille, jotka kuuluvat samaan videointipisteeseen.

Jos videolla ei ole havaittu mitään lajeja, jätetään lajihavainnon sarakkeet DM-DU kokonaan tyhjiksi lukuun ottamatta saraketta DM (Havaittu laji / lajiryhmä), johon kirjataan vaihtoehto ”Ei lajihavaintoa”.

5.1 Havainnon perustiedot

Lajihavainnon pakollisia tietoja ovat havaittu laji, havainnon alkupäivämäärä sekä havaintaja. Lomakkeella tietoja syötettäessä havainnon alkupäivämäärä tulee samasta sarakkeesta kuin

kartoituskerran päivämäärä (X). Havaitsijaksi tulee automaattisesti sama kuin kartoittaja. Havainnon geometria on sama kuin videopisteen (kartoituskohteen) geometria.

Täytä lomakkeella lajihavainnon pakollinen tieto:

Havaittu laji / lajiryhmä	DM
Havaitun lajin tai lajiryhmän tieteellinen nimi. Nimen avulla sovellus yhdistää lajin luokitus tiedot (mm. uhanalaisuuden). Sarakkeessa on valintalista lajeista ja lajiryhmistä, josta oikea laji voidaan valita. Tuplaklikkaamalla pääsee ennakoivaan tekstinsyöttöön. Mikäli kartoituspisteellä ei ole havaittu ollenkaan eliöstöä, kirjaan Havaituksi lajiksi "Ei lajihavaintoa".	

Lisäksi kaikille lajihavainnoille on täytettävä peittävyysprosentti sekä havainnon laatu:

Peittävyysprosentti	DN
Taulukoissa ja tietokannoissa käytetään presence-tietona määrettä 0,001. Selvyyden vuoksi pienin mahdollinen määritettävä prosenttipeittävyys on kaikilla lajeilla 0,1 %. Huom! Lajeilta, joilta lasketaan lukumäärä peittävyyden sijaan, kirjataan vain lukumäärä.	

Havainnon laatu	DS
Näköhavainto lajista (10)	Kaikki havainnot, joista ei ole otettu hara- tai muuta näytettä
Näytehavainto lajista (11)	Havainnot, joista on otettu näyte (riippumatta siitä, onko näytettä säilytetty vai ei)
Kuoret (37)	Tätä käytetään, mikäli havaitaan tyhjiä simpukankuoria (pois lukien "mytilus trossulus-kuorimurska" ja "cerastoderma/macoma/mya-kuorimurska" havainnot). Jos lajia ei tunnistettu käytetään taksonia Bivalvia.

Havainnon laadun avulla erotetaan lajit, jotka on tunnistettu haranäytteestä. Mikäli näyte säilytetään museossa tai yksityisessä kokoelmassa, sen tiedot (mm. sijaintipaikka ja määrittäjä) laitetaan näytteen tietoihin (kohta 5.2). Jos näytettä ei säilytetä, tiedot määrittäjästä laitetaan aina havainnon huomautuksiin. Mikäli kartoituspisteeltä on tietystä lajista sekä näkö- että näytehavainto, merkataan vain näytehavainto.

Mikäli kartoitus toteutettu menetelmällä 44 (video + haraus), kirjataan kaikki pisteen havainnot tällä menetelmäkoodilla. Pisteen havainnot, jotka on havaittu vain videolta, kirjataan havainnon laadulla 10 (näköhavainto) ja havainnot, jotka saatu haraamalla havainnon laadulla 11 (näytehavainto).

Täydennä tarvittaessa myös muut havainnon perustiedot:

Havainnon perustiedot		
Havainnon tarkistustarve	Kirjaa lajinmäärittäykseen liittyvä epävarmuus: Sijainti epävarma: 20 Lajimäärittäminen tarkastettava: 30	DL

	Näytteen määrittäminen tarkistettava: 31 Muut havaintoon liittyvät epävarmuudet: 90	
Havaitun lajin määrä	Havaitun lajin lukumäärä (presence-tieto 0,001)	DN
Määrän yksikkö	Määrän yksikkö, esim. mätäs (15), verso, (27), yksilö (28) - katso luokitus tarkemmin sarakeotsikosta	DP
Huomautukset	Lajihavaintoon ja havaintopaikkaan liittyvät huomautukset, esim. sijaintiin tai määrittämiseen liittyen. Uhanalaisilta ja vieraslajeilta havainnon kuvaus (mm. arvio populaatiokoosta) kirjataan havainnon kuvaukseen sarakeeseen DV, muilta lajeilta yleistä kuvausta voi kirjoittaa tähän huomautukset-sarakeeseen.	DT
Laji kasvaa epifyytinä	Kirjaa arvo "1", mikäli laji kasvaa epifyytinä kartoituspisteellä. Mikäli laji kasvaa pisteellä myös ei-epifyytinä, niin kirjataan tämä uutena rivinä. Lajihavainnon huomautuksiin kirjataan epifyytin isäntälaji.	DU

5.2 Näytteet

Mikäli lajihavainnosta on kerätty näyte, joka säilytetään museossa tai yksityisessä kokoelmassa, näytteen tiedot kirjataan sarakeisiin ED-EM. Täytä ainakin näytteiden pakolliset tiedot:

Näytteen pakolliset tiedot		
Näytteen tyyppi	Minkälainen näyte on kyseessä: Yksilö tai yksilöryhmä (10) Osia yksilöstä (20) Vesimuna (25)	EE
Näytteen kerääjä	Näytteen kerääjä(t) muodossa Sukunimi Etunimi	EF
Näytteen sijainti	Näytteen sijaintipaikka, esim. Oulun yliopiston kasvimuseon kokoelmat (9) - katso luokitus tarkemmin sarakeotsikosta. Mikäli näyte säilytetään yksityisessä kokoelmassa (luokat 13 ja 22), kirjaa tieto kokoelmasta näytteen lisätietoihin.	EJ

Täytä tarvittaessa myös muut näytteen tiedot:

Näytteen muut tiedot		
Näytteen numero	Näytteen keruunumero	ED
Näytteen määrittäjä	Näytteen määrittäjä(t) muodossa Sukunimi Etunimi	EG
Näytteen määrittämyspvm	Näytteen määrittämyspäivämäärä	EH
Näytteen määrittäysteos	Määrittäysteos	EI
Museon näyttenumero	Sijaintimuseon näyttenumero, mikäli näyte on jo saanut sellaisen	EK
Näytteen URL	Näytteen url-osoite	EL

Näytteen lisätiedot	Huomautukset ja lisätiedot näytteestä	EM
---------------------	---------------------------------------	----

5.3 Hanke

Hankkeen ID-numeron avulla hankkeen tiedot yhdistyvät kartoituskerroille:

Hanke ID	DI
VELMU (64)	
Kvarken Flada (158)	
SEAmBOTH (159)	
SeaGIS 2.0 (160)	
Perusrahoitus (31-työt) (198)	
EConnect (260)	

6 Vieraslajit ja uhanalaiset lajit

Vieraslajien ja uhanalaisten lajien havainnoista täytetään sisäänsyöttölomakkeen lopussa olevat sarakkeet DV ja FB-FD. Havainnot ja niistä muodostettavat lajin seurantakohteet tallennetaan myöhemmin LajiGISiin.

Lajin seurantakohteen tiedot		
Lajin seurantakohteen nimi	"Karttapaikka" + tarvittaessa ilmansuunnan lyhenne ja tunnistekirjain, esim. <i>Svartbådan S</i>	FB
Lajin seurantakohteen kuvaus	Paikkaan liittyvä pysyvä tieto , kuten paikan tarkka sijaintikuvaus (auttaa löytämään paikan) ja havaintopaikan yleiskuvaus, habitaatin kuvaus, lajille soveliaan alueen pinta-ala ja/tai sen riittävyys	FC
Havainnon kuvaus	havaittua lajia tai populaatiota koskeva tieto , mm. yksilömäärä, sukupuoli- ja/tai ikäjakauma, kasvuston koko, pinta-ala, kunto, kasvualusta, jne. Kerro myös menetelmä, pyydyksen tyyppi, jolla havainto on tehty tai näyte on otettu (esim. 3 yksilöä 32 m sukelluslinjalla). Kerro selvästi mitä osaa populaatiosta ko. havaintotieto koskee (näyteala, linja, koko populaatio). Yksilömääristä ja pinta-aloista ilmoita onko kyseessä arvio vai laskettu/mitattu tieto	DV
Seurantakohteen ja -kerran tietolähde	Maastohavainto (tallennettu suoraan tiedostomuotoon tai tietokantaan) 1 Uhanalaislomake 2 Näytetieto 4 (<i>käytä tätä vain, jos näyte säilytetään kokoelmassa - täytä tällöin myös näytteen pakolliset tiedot</i>)	FD

7 Sisäänrakennetut käyttäjälomakkeet

Merilomakkeelle on ohjelmoitu käyttäjälomakkeita (merilomake = koko taulukko, käyttäjälomake = erilliseen ikkunaan avautuva lomake) helpottamaan tietojen syöttämistä ja vähentämään manuaalisen kopioi-liitä -työn määrää. Käyttäjälomake on rakennettu merilomakkeen päälle, joten taulukkoa voi edelleen täyttää normaalisti, mutta kaikki tarvittavat tiedot voidaan syöttää myös käyttäjälomakkeiden avulla. Käyttäjälomakkeita (ja siten myös taulukoita) on kolme erilaista:

- 1) Videopisteiden syöttöön,
- 2) (sukellus-/snorklaus-) linjojen syöttöön ja
- 3) pistemäisten (snorklaus, vesikiikari) kartoitusten syöttöön.

Toimintaperiaate kaikissa lomakkeissa on sama, vaikka kentät ja ulkonäkö hieman vaihtelee. Tämä ohjeistus on tehty videolomakkeen käyttöön.

7.1 Lomakkeen avaaminen

Tyhjässä taulukossa sarakkeen [D] otsikon kohdalta tulisi löytyä painike, joka avaa käyttäjälomakkeen. Mikäli lomake ei avaudu, varmista että makrot ovat käytössä (ohjeet *Makrojen käyttöönotto* -välilehdellä).

Kun käyttäjälomake on auki, kaikki auki olevat Excel-taulukot lukkiutuvat, eikä niitä voi muokata tai liikuttaa. Tämän takia koordinaatit on hyvä kopioida esimerkiksi Wordiin ennen käyttäjälomakkeen avaamista.

7.2 Esimerkkijärjestys lomakkeen täyttämiseen

The screenshot shows a 'Videon analyysin täyttölomake' (Video analysis form) with several sections highlighted by numbered callouts:

- 1 (Blue box):** 'Harvemmin vaihtuvat tiedot' (Less frequently changing data) - Kartoituskohteen tiedot (Mapping point data) and Videon (harvemmin vaihtuvat) tiedot (Video (less frequently changing) data).
- 2 (Green box):** 'Videokohtaiset tiedot' (Video-specific data) - Videon tiedot (muutettava videotiedoston vaihtuessa) (Video data (changeable when video file changes)) and Videotiedoston muokkaus (Video file modification).
- 3 (Red box):** 'Havaintokohtaiset tiedot' (Observation-specific data) - Lajihavaintotiedot (muutettava joka riville) (Species observation data (changeable on every row)).
- 4 (Orange box):** 'Lisää rivi taulukkoon' (Add row to table) - A button at the bottom of the observation table.

1. Harvemmin vaihtuvat tiedot

1. Alueen ja kartoituksen yleiset tiedot

2. Videokohtaiset tiedot

1. Koordinaattitiedot & aikatiedot
2. Videotiedoston tiedot
 - Nimeä tiedosto (kts. Erillinen ohje)
3. Pohjanlaatutiedot

3. Havaintokohtaiset tiedot

1. Lajihavainto

4. Lisää rivi taulukkoon

Kohdan 1 tiedot pysyvät yleensä samana useamman videon ajan ja ne täytyy tarkistaa ja muuttaa, kun päivä tai alue vaihtuu. Kohdan 2 tiedot tulee vaihtaa aina videotiedoston vaihtuessa. Lajihavainnon tiedot muutetaan joka riville.

7.3 Lomakkeen toimintopainikkeet

Lisää rivi -painikkeen lisäksi käyttäjälomakkeella on toimintopainikkeita, joiden tarkoituksena on helpottaa tietojen syöttämistä ja taulukon muokkaamista:

Osa painikkeista (muutokset lomakkeeseen, taulukoihin tai tiedostoihin) pyytää käyttäjältä varmistuksen.

Avaa Google Mapsin ja asettaa pointterin koordinaateille (vaatii verkkoyhteyden)

Laskee pohjanlaatu-
yhteisemmän viereiseen laatikkoon (tulisi olla 100%). Laskuri toimii myös automaattisesti poistuttaessa Pohjanlaatu-kehystä.

Tyhjentää harvemmin vaihtuvien tietojen ruudut.

Nimeää kansiosijainnissa olevan videon automaattisesti oikein (kts. Myös erillinen ohje)

Lisää uuden rivin taulukkoon riville 7.

Poistaa viimeiseksi täytetyn rivin (7) taulukosta.

Palauttaa tiedot riviltä 7 takaisin lomakkeelle.

7.4 Videoiden nimeäminen lomakkeen avulla

Videot voi nimetä

1. Suoraan lomakkeen avulla, tai
2. Kopioimalla nimi *Videon uusi tiedostonimi*-tekstilätkästä ja nimeämällä video manuaalisesti kansiossa.

Video pitää pystyä yksiselitteisesti linkittämään taulukosta tiedostoon, joten videotiedostot on hyvä nimetä jo siirrettäessä tiedot taulukkoon.

Ohjeistus lomakkeen avulla nimeämiseen:

1. Etsi kansio, jossa videot sijaitsevat
2. Kopioi-liitä seuraavat tiedot käyttäjälomakkeelle:
 1. Tämänhetkinen eli alkuperäinen tiedostonimi
 2. Tarkasta Videon päätte (ja varmista, ettei tämä ole jo kopioidussa tiedostonimessä mukana)
 3. Kopioi kansio polku omaan ruutuunsa (huom \ suuntaiset kenoviivat)
3. Videon uusi tiedostonimi muodostuu automaattisesti muotoon :
 1. **VanhaTiedostonimi_Nkoordinaatti_Ekoordinaatti_Syvyys** (nämä tiedot ovat pakollisia)
4. Paina *Nimeä videotiedosto oikealla tiedostonimellä* -painiketta

Tämän jälkeen lomake pyytää vahvistuksen, että haluat nimetä tiedoston uudestaan

➔ Paina "Kyllä"

19

Voit halutessasi tarkistaa, että tiedoston nimi on muuttunut myös kansiossa

Mikäli tiedostoa ei löydy kansioista, tai olet jo nimenyt tiedoston uudestaan, lomake antaa virheilmoituksen:

Mikäli jostain syystä nimeäminen ei onnistu käyttäjälomakkeen avulla, nimeä videotiedosto manuaalisesti kopioimalla tiedoston nimi lomakkeelta tiedoston nimeksi.

7.5 Muuta huomioitavaa käyttäjälomakkeiden käytössä

- Käytä lomaketta ainoastaan Windowsilla ja virallisella Excel-ohjelmalla (ei Mac / OpenOffice)
- Mikäli lomake ei hyväksy tiettyjä numeroita, tarkasta tietokoneen *Global settings*. Alueena tulisi olla Suomi ja desimaalierottimena pilkku.
- Lomakkeen tekstikenttien otsikoissa on lisätietoa kentästä. Tämä tulee näkyviin, kun hiirtä pitää hetken aikaa otsikon päällä.
- Lomake on pyritty tekemään mahdollisimman toimintavarmaksi, mutta se saattaa toisinaan kaatua tai ilmoittaa virheestä. Tämä johtuu useimmiten väärästä muodosta jossakin tekstikentässä. Tällöin on hyvä sulkea lomake ja täyttää (ei kopioida painikkeen avulla) tiedot uudestaan (virheestä voi myös ottaa kuvakaappauksen ja lähettää lomakkeesta vastaavalle tiedoksi).
- Jos huomaa täyttäneensä tietoja taulukkoon väärin:
 - Mikäli rivit on juuri lisätty, turvallisinta on poistaa rivejä lomakkeen kautta (*Poista edellinen rivi*) ja täyttää ne lomakkeen kautta uudestaan korjatuilla tiedoilla.
 - Jos kuitenkin huomaat, että tietoja on väärin keskellä taulukkoa ja haluat muokata yksittäisiä tietoja, voit poikkeustapauksissa korjata ne myös suoraan taulukkoon. Tämä ei kuitenkaan ole suositeltavaa, sillä lomake muokkaa osan tiedoista ennen taulukkoon siirtämistä. Esim: jos huomaat että yhden ruudun etäisyys linjalla on kirjoitusvirheen takia 500 metriä, eikä 50 metriä, et voi korjata tätä pelkästään *pisteen etäisyys linjalla*-soluun → Ruudun koordinaatit on jo laskettu ja ruudun nimi muodostettu arvon 500 metriä perusteella.
 - Mikäli kuitenkin päädyt korjaamaan tietoja suoraan taulukkoon, värjää rivi varmuuden vuoksi huomiovärillä, jotta taulukon tarkastaja huomaa, että kyseiselle riville on tehty muutoksia.
- *Varmuuskopio*-välilehdeltä löytyy kopio kaikista täytetyistä riveistä (sukelluslinjoilla kaikki tiedot kopioituvat joka riville). Tästä ei tarvitse sen kummemmin välittää, mutta on hyvä huomioida, että mikäli kopioit taulukosta tietoja takaisin lomakkeelle, ne kopioituvat täältä. → Mikäli olet poistanut rivejä *Tallennuslomake*-välilehdeltä, ne eivät poistu *Varmuuskopiosta*.